

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗОВ В ВОЗДУХЕ

¹Тураев. Б. Э, ²Очилов. Ш. Ш, ²Турсунов. Ш. Ш.

¹Ташкентского университета прикладных наук

²Денауский институт предпринимательства и педагогики

Email: bturaev2020@gmail.com

Аннотация: В статье рассмотрена оптоэлектронная система сигнализации превышения предельно допустимой концентрации газовых примесей в воздухе. Приведены функциональная схема, алгоритм работы и конструкция первичного преобразователя.

Ключевые слова: газовая среда, источники и приемники оптического излучения, оптоэлектронная система.

OPTOELECTRONIC GAS ANALYZER

Annotation: The article discusses an optoelectronic alarm system for exceeding the maximum permissible concentration of gases in the air. Its function chart, time diagrams and a design of the primary converter are resulted.

Key words: gaseous medium, sources and receivers of optical radiation, optoelectronic system.

В последние годы растет спрос на более эффективные и точные газоанализаторы в складах и закрытые помещениях, включая мониторинг окружающей среды. Оптические газоанализаторы стали многообещающей технологией благодаря их высокой чувствительности, быстрому времени отклика и неинвазивности. Однако по-прежнему существуют проблемы, требующие решения с точки зрения повышения производительности и надежности этих анализаторов.

В настоящее время разработан прибор для регистрации концентрации метана. В анализаторе были применены измерительный и опорный СИД с длинами волн, соответственно равными $\lambda_1 = 1,72$ мкм и $\lambda_2 = 2,04$ мкм. В качестве фотоприемника применен фоторезистор типа ФР-1-4В. Этот фоторезистор хорошо согласуется с использованными СИД по своим спектральным характеристикам и имеет малые значения шумовых параметров. Фоторезистор ФР-1-4В пригоден для регистрации оптического излучения в диапазоне от 1 до 3,3 мкм. Большинство фотоприемников инфракрасного излучения, работающих в средней и дальней ИК-области, требуют охлаждения [1,2].

Например, рабочая температура фоторезистора из материала Ge:Au равна $T_p = 77$ К, а спектральный диапазон составляет от 2,0 до 7,0 мкм. У фоторезистора из материала Ge:Zn рабочая температура $T_p = 12$ К при спектральном диапазоне от 2,0 до 38 мкм. Среди не требующих охлаждения фотоприемников ИК-излучения в диапазоне от 2 до 7,5 мкм наиболее чувствительными являются фотоприемники из материала InSb [3]. В настоящее время также существует пироэлектрический фотоприемник МГ-30, у которого спектральная область составляет от 2 до 20 мкм, а обнаружительная способность – $3 \cdot 10^{-9}$ Вт/Гц. Этот фотоприемник также пригоден для регистрации углеводородов в воздухе [3].

На основе исследования СИД и приемников оптического излучения (ПОИ) была разработана система для сигнализации превышения предельно допустимой концентрации метана в воздухе. конструкция первичного преобразователя – на рис. 1

Рис. 1. Конструкция первичного преобразователя: 1-серебрянное покрытие; 2-окна; 3-светодиоды; 4-фоторезистор

Как показано на рисунке 1 излучение СИД попадает в камеру через соответствующее окно и, многократно отражаясь от стенок камеры с серебряным покрытием, попадает через другое окно на ПОИ. При этом излучение избирательно поглощается газом, находящимся в составе пропускаемого через камеру анализируемого воздуха.

Измерение концентрации компонентов в природном газе является сложной задачей из-за их перекрестной чувствительности к датчикам. Наше устройство идентификации газовой смеси на основе алгоритма нейронной сети позволяет точно определять концентрацию метана, этана и пропана в газовой смеси. Технология нейронной сети помогает устранить перекрестную чувствительность различных компонентов смеси к датчикам, обеспечивая точное распознавание концентраций.

Реализация алгоритма нейронной сети на программируемой пользователем вентильной матрице позволяет использовать преимущества параллельных вычислений для ускорения процесса распознавания.

В результате, погрешность измерения метана, этана и пропана составляет менее 0,5% в диапазоне 0-100%, а скорость срабатывания устройства несколько секунд. Преимущества программируемая пользователем вентильная матрица включают небольшой размер устройства и быстрый отклик на изменения в газовой смеси.

Таким образом, применение вышеописанного газоанализатора позволяет обеспечить безопасные условия труда и пребывания людей в охраняемых объектах, где существует опасность возникновения чрезвычайных ситуаций с опасной газовой средой.

Надо отметить, что разработка и использование оптоэлектронных газоанализаторов представляет значительный прогресс в технологии обнаружения газовых соединений и примесей в атмосфере воздуха. Кроме того, миниатюризация этих устройств открыла новые возможности для портативных и носимых систем мониторинга газа. Несмотря на прогресс, достигнутый в этой области, все еще существуют такие проблемы, как повышение производительности в суровых условиях окружающей среды и снижение затрат.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рахимов Н. Р. и др. Оптоэлектронные методы измерения и контроля технологических параметров нефти и нефтепродуктов//Автоматика и программная инженерия. – 2015. – №. 2 (12). – С. 85-108.
2. Серьезнов А. Н. и др. Оптоэлектронная система сигнализации превышения предельно допустимой концентрации углерода в воздухе //Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий). – 2010. – №. 2 (13). – С. 86-90.
3. Фотоприемники видимого и ИК диапазонов. Пер. с англ.; под редакцией В.И. Стафеева. – М.: Радио и связь, 1985. – 63 с.